

ОБОРОННА ДОСТАТНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА ФАКТОРИ , ЯКІ НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ**Семененко О.**<https://orcid.org/0000-0001-6477-3414>*доктор військових наук, професор
начальник науково-дослідного відділу економічного аналізу заходів будівництва та розвитку Збройних Сил України**Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України***Скуріневська Л.**<https://orcid.org/0000-0003-4536-9170>*кандидат військових наук, старший дослідник, доцент
Центру оборонного менеджменту Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського, м. Київ, Україна***Москаленко І.**<https://orcid.org/0000-0002-2590-3623>*здобувач Науково-дослідного інституту стратегічних досліджень,
м. Київ, Україна***Таран О.**<https://orcid.org/0000-0003-4536-9170>*старший науковий співробітник Військового інституту танкових військ Національного технічного університету Харківського політехнічного інституту, м. Харків, Україна***Побережець Т.**<https://orcid.org/0000-0001-8007-8614>*науковий співробітник науково-дослідної лабораторії спеціальних досліджень, м. Київ, Україна***Паламарчук Н.**<https://orcid.org/0000-0001-8818-7794>*начальник науково-дослідної лабораторії спеціальних досліджень,
м. Київ, Україна***DEFENSE ADEQUACY OF THE STATE AND FACTORS AFFECTING IT****Semenenko O.,**<https://orcid.org/0000-0001-6477-3414>*doctor of military sciences, professor
head of the research department of the economic analysis of construction and development activities of the
Armed Forces of Ukraine**Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine***Skurinevska L.,**<https://orcid.org/0000-0003-4536-9170>*candidate of military sciences, senior researcher, associate professor
Defense Management Center of the National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky, Kyiv, Ukraine***Moskalenko I.,**<https://orcid.org/0000-0002-2590-3623>*postgraduate, National Institute for Strategic Studies,
Kyiv, Ukraine***Taran O.**<https://orcid.org/0000-0003-4536-9170>*senior researcher of the Military Institute of Tank Forces of the National Technical University of the
Kharkiv Polytechnic Institute, Kharkiv, Ukraine***Poberezhets T.,**<https://orcid.org/0000-0001-8007-8614>*researcher of the research laboratory of special studies, Kyiv, Ukraine***Palamarchuk N.**<https://orcid.org/0000-0001-8818-7794>*head of the research laboratory of special studies,
Kyiv, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

У статті розкрито основні теоретичні аспекти визначення та забезпечення оборонної достатності держави, з огляду на стан розвитку її національної економіки та на наявні їй загрози, а також наведено переліку основних факторів, які впливають на рівень оборонної достатності країни.

ABSTRACT

The article reveals the main theoretical aspects of determining and ensuring the state's defense sufficiency, taking into account the state of development of its national economy and the threats it faces, and also lists the main factors that affect the level of the country's defense sufficiency.

Ключові слова: Оборонна достатність держави, обороноздатність, зовнішні та внутрішні фактори впливу на оборонну достатність держави, російсько-українська війна.

Keywords: Defense adequacy of the state, defense capability, external and internal factors influencing the defense adequacy of the state, Russian-Ukrainian war.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Дослідження питань оборонної достатності держави є вкрай актуальним в умовах сучасної геополітичної ситуації та ведення російсько-української війни [1]–[5]. Це особливо важливо для України, яка знаходиться у зоні конфлікту з Росією і зазнала агресії з боку свого східного сусіда. Дослідження питань обороноздатності держави та розробка стратегій щодо підвищення її рівня має на меті забезпечення безпеки та захисту національних інтересів країни. Це стосується не тільки її збройних сил, але і різних аспектів національної безпеки, таких як економіка, інфраструктура, інформаційна безпека, кібербезпека, розвідка, спеціальна служба тощо. Крім того, дослідження питань оборонної достатності є актуальним і для інших країн, які знаходяться у геополітично складних умовах. Розробка стратегій та планів забезпечення національної безпеки та захисту від зовнішніх загроз є необхідною умовою для збереження суверенітету, територіальної цілісності та миру в регіоні та світі в цілому [1]–[28].

Процедура ухвалення військово-політичним керівництвом держави рішень, що стосуються розвитку її оборонного сектора, є процесом багатоаспектним, з великою кількістю невизначеностей. У сучасних умовах розвитку України, коли зростають загрози її національній безпеці, намагання України вступити до ЄС та НАТО, особливого значення набувають процедури планування та прогнозування розвитку її національної економіки та сектора безпеки та оборони. Необхідність чіткого окреслення довгострокового майбутнього України виходить безпосередньо з потреби сьогодення. Передбачення подій надає можливість завчасно приготуватись до них, мінімізувати воєнні та економічні ризики, урахувати позитивні та негативні наслідки, а за необхідності – втрутитись у перебіг розвитку та зробити необхідні корективи [1]–[12].

Дослідження питань оборонної достатності держави має велику актуальність в сучасних умовах, особливо для України та інших країн, які знаходяться в зоні впливу Росії. Україна знаходиться в стані війни з Росією вже понад 8 років, а Росія продовжує свою агресивну політику щодо України та інших країн, застосовуючи гібридні та військові методи впливу. Сьогодні основна актуальність дослідження питань оборонної достатності держави полягає у необхідності забезпечення національної безпеки та територіальної цілісності держави в умо-

вах зростаючої геополітичної нестабільності та загроз. Відповідно, дослідження питань оборонної достатності держави дозволяє розробляти стратегії та плани щодо підвищення обороноздатності країни та забезпечення національної безпеки. Також, дослідження питань оборонної достатності держави має важливе значення для міжнародної співпраці в галузі оборони та безпеки. Розуміння та оцінка оборонної достатності інших держав дозволяє здійснювати спільні заходи для забезпечення стабільності та миру в регіоні та світі в цілому [6]–[15]. Отже, дослідження питань оборонної достатності держави є дуже важливим завданням, яке дозволяє забезпечувати національну безпеку, підвищувати обороноздатність країни та сприяти міжнародній співпраці в галузі оборони та безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Аналіз результатів досліджень та публікацій за напрямом оборонної достатності [1]–[28] показує, що в сучасних геополітичних умовах обороноздатність держави є необхідною не лише для військової оборони, а й для захисту національної безпеки та суверенітету в різних сферах, таких як економіка, технології, кібербезпека тощо. У зв'язку з цим, дослідження питань обороноздатності та оборонної достатності держави є актуальним не тільки для України, але й для багатьох інших країн світу.

Проведений аналіз існуючих підходів щодо визначення понять оборонної достатності держави та рівня її обороноздатності дозволив сформулювати теоретичні особливості їх визначення.

Оборонна достатність та обороноздатність - це два поняття, які пов'язані між собою і водночас мають певні відмінності.

Оборонна достатність держави – це сукупність економічних, соціальних, технічних та інших потенціалів, які забезпечують здатність держави відстоювати свою територіальну цілісність, національну безпеку та суверенітет у випадку військової агресії. Оборонна достатність – це широке поняття, яке включає в себе не тільки військові потенціали, а й економічну стабільність, наявність та розвиток сучасних технологій, які можуть застосовуватися в оборонній сфері, соціальний захист населення, готовність до цивільного захисту та інше.

Обороноздатність держави – це здатність держави забезпечувати належний рівень оборони своєї території та національної безпеки шляхом використання військових потенціалів та інших заходів.

Обороздатність є складовою частиною оборонної достатності, оскільки військові потенціали є однією з ключових складових цієї сукупності.

Отже, основна відмінність між поняттями полягає в тому, що оборонна достатність держави охоплює весь комплекс потенціалів, які забезпечують безпеку держави від зовнішньої агресії та внутрішніх загроз, в той час як обороздатність – це здатність держави до військової оборони та захисту своїх інтересів шляхом використання військових потенціалів.

Сьогодні для реалізації принципу оборонної достатності, відповідно до підходу щодо необхідності забезпечення ефективного воєнного будівництва із переважно якісними новими параметрами, потрібно сформулювати основні теоретичні визначення стосовно формування поняття оборонної достатності, опису взаємозв'язку її з внутрішніми та зовнішніми воєнними та економічними факторами, які визначальним чином впливають на рівень оборонної достатності країни та стан її національної економіки.

Формулювання мети статті. Метою статті є розкриття основних теоретичних аспектів визначення та забезпечення оборонної достатності держави, з огляду на стан розвитку її національної економіки та наявні їй загрози, а також визначено перелік основних факторів, які впливають на рівень оборонної достатності країни.

Викладення основного матеріалу дослідження. Оборонна достатність і обороздатність є поняттями, що мають спільні риси, але мають різні аспекти впливу на воєнну та національну безпеку держави.

Оборонна достатність передбачає наявність достатніх ресурсів та здатність держави захищати себе від потенційної агресії, а також забезпечення надійного функціонування системи національної безпеки в цілому. Оборонна достатність охоплює ширший спектр питань, які стосуються не тільки військової, а й економічної, технологічної та соціальної сфер.

Обороздатність передбачає здатність держави відбити або відвести потенційну агресію військовими засобами. Це означає наявність сучасних збройних сил, забезпечення їх достатньою кількістю та якістю зброї та техніки, а також належної підготовки особового складу.

Таким чином, оборонна достатність і обороздатність є взаємопов'язаними поняттями, які відображають різні аспекти воєнної та національної безпеки держави. Важливо мати достатню оборонну достатність для забезпечення національної безпеки в цілому, а також відповідну обороздатність для забезпечення захисту від потенційної військової агресії.

Зокрема, в контексті війни на Сході України, питання обороздатності держави є важливим як для забезпечення безпеки та захисту національних інтересів, так і для встановлення миру в регіоні та збереження стабільності в Європі. Дослідженням обороздатності держави можуть займатися як державні органи, так і наукові установи та експерти

з різних галузей знань, що дає можливість забезпечити широке та комплексне дослідження цього питання. Крім того сьогодні, в сучасному світі зростає загроза терористичних актів та гібридної війни, що також збільшує значення питань обороздатності держави. Ефективність протидії цим загрозам залежить від належної підготовки та здатності держави відповідати на нові виклики та загрози. Також варто зазначити, що дослідження питань обороздатності держави можуть мати важливе значення для розвитку національної економіки та промисловості. Наприклад, забезпечення військової потреби може стимулювати розвиток військово-промислового комплексу, що сприятиме збільшенню внутрішнього виробництва та створенню нових робочих місць. Отже, дослідження питань обороздатності держави має важливе значення для забезпечення національної безпеки, захисту національних інтересів, встановлення миру та стабільності в регіоні та світі, а також для розвитку економіки та промисловості.

Оборонна достатність держави є складним та багатомірним поняттям, яке може мати різні визначення залежно від контексту та перспективи. До основних поглядів щодо визначення оборонної достатності держави за різних сфер її розуміння можна віднести, наприклад:

у сфері захисту від зовнішньої агресії, можна сказати, що одне з основних визначень оборонної достатності полягає в здатності держави захистити свої кордони та територію від будь-якої зовнішньої агресії. Це включає в себе наявність військових сил, зброї та спеціального обладнання, а також ефективну систему контролю та реагування на будь-які загрози;

у сфері забезпечення економічної стабільності та стійкості держави оборонна достатність може визначатися здатністю держави витримати економічний тиск в разі війни або конфлікту. Це включає в себе забезпечення стабільності економіки та фінансової системи, а також наявність резервів і запасів, які можуть бути використані у випадку екстрених ситуацій;

у сфері культурної та соціальної єдності, для забезпечення оборонної достатності важливо мати культурну та соціальну єдність, що забезпечує згуртування населення навколо спільної мети захисту держави. Це включає в себе підтримку національної ідентичності та культурних цінностей, а також боротьбу зі шкідливими впливами, які можуть роз'єднувати суспільство;

у сфері глобальної ролі держави у світі, оборонна достатність може визначатися глобальною роллю держави у міжнародних відносинах з іншими державами, зокрема, її оборонна достатність буде визначатися її впливовістю на міжнародній арені, участю у міжнародних організаціях, міжнародній співпраці та дипломатичній діяльності. Оборонна достатність може бути визначена також здатністю держави впливати на глобальну ситуацію та уникати втручання з боку інших держав;

у сфері кібербезпеки, в останні роки зростає значення кібербезпеки у забезпеченні оборонної

достатності держави. Кібератаки можуть призвести до значних матеріальних збитків та порушення національної безпеки, тому забезпечення кібербезпеки та наявність ефективних систем захисту є важливим компонентом оборонної достатності.

Отже, оборонна достатність держави може бути визначена різними способами, в залежності від того, які компоненти та аспекти беруться до уваги. Важливою є комплексна оцінка та забезпечення всіх необхідних елементів, щоб забезпечити ефективний захист держави та національної безпеки.

Обрис імовірних противників та розроблення сценаріїв боротьби з ними є вихідною точкою, у першу чергу, для визначення завдань складовим сектором оборони держави та частково складовим сектором безпеки. Сформовані вимоги до готовності виконувати ці завдання визначеним складом є основою формування оборонного бюджету України. Але відсутність розумних обмежень щодо оборонних витрат негативно відбиватиметься на розвитку національної економіки країни, та, навпаки, значні обмеження витрат на оборону призведуть до

знищення позитивних суверенних основ соціального та державного будівництва, а отже, і основ національної безпеки країни у цілому. Яскравим прикладом такої економії на безпеці є Україна сьогодні.

Оборонна достатність держави залежить від низки факторів, які можуть бути умовно поділені на внутрішні і зовнішні. До внутрішніх належать такі групи факторів: політичні, воєнні, економічні, соціокультурні, соціально-психологічні, демографічні, духовні, часові, інформаційні тощо. Фактори цих груп визначають воєнну могутність держави та її воєнний, економічний, соціальний, політичний, духовний та інші потенціали у сфері оборони. Під час оцінювання рівня оборонної достатності країни ці фактори потребують обов'язкового врахування в обчисленнях [3]–[8]. На рис. 1 наведено оцінку впливу визначених груп внутрішніх факторів на показник рівня оборонної достатності країни. Кожна група поділяється на свою визначену множину факторів, які тим чи іншим чином здійснюють вплив на рівень оборонної достатності країни як під час формування необхідного показника на прогностований період, так і під час оцінювання його стану.

Рисунок 1 – Оцінки впливу груп внутрішніх факторів на показники оборонної достатності країни

Водночас, незважаючи на те, що від впливу внутрішніх факторів залежить досягнутий рівень складових потенціалів воєнної могутності держави, визначальними як для оборонної політики держави взагалі, так і для забезпечення оборонної достатності є зовнішні фактори. Саме вони відбивають особливості історичного періоду чи епохи та цивілізаційні особливості країни [2] й у своїй сукупності зумовлюють певний необхідний рівень оборонної достатності. Зовнішні фактори, відповідно до їхніх

властивостей та ступеня впливу на рівень оборонної достатності держави, поєднуються у такі групи [3]: географічні; історичні (цивілізаційні); економічні; політичні; військові; релігійні; етнічні; інформаційні; екологічні тощо. За своїми властивостями зовнішні фактори визначають воєнно-політичні цілі для держави та напрями розвитку оборонної складової. На рис. 2 наведено результати оцінювання ступеня впливу зовнішніх факторів на рівень оборонної достатності країни.

Рисунок 2 – Оцінки впливу груп зовнішніх факторів на показники оборонної достатності країни

Основними факторами впливу на рівень оборонної достатності за групами зовнішніх та внутрішніх факторів є економічні, політичні та воєнні (у масштабах країни), а також військові (у масштабах збройних сил) фактори. Ці фактори мають понад 60 % впливу від усієї групи факторів, що підкреслює необхідність їх обов'язкового урахування під час оцінювання рівня оборонної достатності країни. У складних геополітичних умовах, які мають тенденції до глобалізації, Україна все ж таки має прагнути до реалізації принципу оборонної достатності, але не за старими поглядами, що полягають у намаганні досягти паритетності кількісного порівняння стратегічних сил за бойовими можливостями ймовірних супротивників, що буде знесилювати економіку, а на основі нового стратегічного мислення.

Слід мислити не на один чи два роки вперед, а на довгострокову перспективу. У сучасних умовах розвитку України потрібно суттєво підсилити конструктивність та вивіреність наукових досліджень, які проводяться в інтересах розроблення воєнно-економічної стратегії держави, особливо щодо питань, що стосуються забезпечення оборонної достатності. Відомо, що потреби збройних сил та інших силових структур у щорічних закупівлях ОВТ залежать від їхньої чисельності. Тому питання щодо визначення потреб в озброєнні має вирішуватися у взаємозв'язку з визначенням необхідної чисельності збройних сил як суттєвої складової частини оборонної достатності. У нинішніх воєнно-економічних умовах розвитку країн процес переозброєння має достатньою мірою нерівномірний характер: невисокі темпи в період освоєння виробництва нового зразка поступово досягають рівня 8–10 % від чисельності відповідного озброєння, що обумовлюється економічною доцільністю і технологічними можливостями. Шляхом швидкого оновлення більшості зразків ОВТ за короткий часовий проміжок зі значним навантаженням на власну економіку йшли

країни, які були впевнені у стабільності економічної ситуації у своїй державі або були стурбовані рівнем своєї безпеки в умовах, що склалися у певний період часу. За останні 20–30 років країнами, які досягали темпів переозброєння власних збройних сил понад 10 % від існуючих зразків, були США, Росія, Китай, Туреччина. Частка сучасного озброєння у збройних силах відносно рівня, існуючого у збройних силах основних країн світу, може бути прийнята як критерій достатності для розвитку його технологічної бази.

Нині лідером із фінансування розроблення нових прогресивних військових технологій є США, які витрачають на цей напрям розвитку фактично на порядок більше коштів, ніж будь-яка інша країна світу. Це забезпечує їм перевагу у використанні новітніх технологій у військовій сфері. Однак і інші країни вже посилюють свої можливості в цьому напрямі. Зокрема, зараз однією з основних світових тенденцій у галузі технічного оснащення збройних сил стала інтеграція зусиль різних країн у галузі досліджень і розроблення нового озброєння. І хоча такий підхід поки до кінця не усунув дублювання робіт у галузі досліджень і розроблення у країнах НАТО, у перспективі він може привести до практично повної інтеграції ресурсів союзників.

Сьогодні стає зрозумілим, що у країнах, які володіють у необхідній кількості сучасними ОВТ, є певна кореляція між ключовими характеристиками держав (ВВП, чисельність населення) і основними показниками їхніх зусиль у військовій сфері (оборонні витрати, чисельність збройних сил). Особливо наочно це видно на прикладі європейських країн (Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія). Маючи близькі показники по ВВП, чисельності населення і військових витрат, ці країни мають і близькі за чисельністю збройні сили (200–260 тис. чол.).

Оскільки загальна структура витрат на військові потреби (від вихідної сировини до кінцевої продукції, з урахуванням всіх побічних витрат на обслуговування, забезпечення, відтворення засобів виробництва тощо), близька до структури ВВП, можна з достатньою достовірністю сказати, що частка військових витрат у ВВП відображає частку прямо або побічно зайнятих у забезпеченні військових потреб країни в загальній кількості зайнятих в її економіці, тобто тих, хто бере участь у створенні ВВП, а витрати на рівні понад 10 % ВВП на потреби оборони означають, що приблизно понад 10 % зайнятих у всіх сферах діяльності в економіці країни працюють на оборону країни. На основі світового досвіду останніх десятиліть можна також дійти висновку про те, що відволікання на військові потреби понад 10 % і більше відсотків загальної чисельності зайнятих в економіці є для більшості країн надмірним навантаженням на економіку, а для деяких держав узагалі створює загрозу ситуацію зниження соціального статусу населення.

Однією з вимог до збройних сил є вимога збалансованості, яка виражається у встановленні раціональних пропорцій між різними видами зброї. У кожній країні такі пропорції встановлюються з урахуванням особливостей військової доктрини, специфіки завдань, що покладаються на збройні сили, рівнів розвитку техніки, історичних традицій та інших факторів. Однак спільність поглядів на характер можливих бойових дій і близькість тактико-технічних характеристик зброї у провідних країнах світу призводять до того, що відмінності між їхніми арміями значною мірою нівелюються, а співвідношення різних видів озброєння виявляються близькими. При цьому співвідношення озброєння практично не залежить від його якості та загальної чисельності армій. Мало залежить воно і від політичної обстановки у світі. Усе це, власне, і дозволяє інтерпретувати ці результати як закономірності розвитку систем ОВТ.

Проблеми старіння ОВТ та потреба в їхній заміні на найближчу перспективу лягає важким тягарем на економіку України. Зростання воєнних витрат має об'єктивні економічні межі, якщо їх не дотримуватись, це може порушити весь процес виробництва та поставити економіку на межу кризи. У складних умовах розвитку ЗС України треба зрозуміти, що одними із найважливіших умов ефективного використання державних коштів, які виділяються на оборону, є прозоре та вміле їх планування, а також підвищення рівня економічної освіти керівного та офіцерського складу.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Стратегія національної безпеки передбачає перехід від показників боєздатності армії, які не мають реальних обмежень, до раціональної достатності у воєнному будівництві, реалізуючи довгострокову державну політику в галузі національної безпеки і, у той же час, регулюючи діяльність органів державної влади, установ, підприємств та організацій реального сектора національної економіки. Оборонна достатність не може бути завданням

тільки одного будь-якого силового або зовнішньополітичного відомства, а також вона може повністю орієнтуватися на забезпечення необхідних показників закупівлі озброєння і військової техніки поза межами країни. Оборонна достатність у таких сферах, як воєнна та економічна безпека, має спиратися, як мінімум, на 70–80 % на власні фінансові, матеріальні та людські ресурси. Озброєння і військова техніка, навіть у разі закупівлі поза межами країни, повинні мати необхідний запас матеріально-технічних засобів та можливостей щодо повного циклу їх обслуговування та ремонту на території нашої держави, не варто розраховувати на допомогу інших країн.

У статті розкрито основні теоретичні аспекти формування та забезпечення оборонної достатності України з урахуванням стану розвитку її національної економіки, а також особливостей сформованої її воєнно-економічної стратегії, які нині мають бути притаманні державі та її збройним силам. Визначено головні складові оборонного значення воєнно-економічної стратегії України та розкрито їхній зміст, зосереджено увагу на особливостях їхньої практичної направленості в сучасних умовах розвитку України. Подальші дослідження можуть полягати у розробленні методичного апарату для обґрунтування шляхів забезпечення необхідного рівня оборонної достатності України з урахуванням цілей та характеру сучасних війн та воєнних конфліктів.

Література

1. Проблеми і напрями розвитку Збройних Сил України в сучасних умовах. URL: <http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ZSU-73823.pdf>.
2. Хронологія російської збройної агресії проти України (з 2014). URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Хронологія>.
3. Передумови та причини російсько-української війни URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Передумови_та_причини
4. Хронологія російського вторгнення в Україну (з 2022) https://uk.wikipedia.org/wiki/Хронологія_російського_вторгнення_з_2022_року.
5. Wilson A. Ukrainian Politics since Independence // [2] / Edited by A. Pikulicka-Wilczewska and R. Sakwa. Bristol, UK : E-International Relations Publishing, 2015. P. 107. ISBN 978-1-910814-00-0.
6. Семененко О. М., Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Масловський С. С., Кремешний О. І., Корнієнко А. П. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування перспективних напрямів розвитку Збройних Сил України. Зб. наук. пр. ХНУПС. Харків. 2018. № 1 (55). С. 37–45.
7. Замана В. М. Оборонна достатність України як фактор стримування воєнної агресії проти України. ISSN 2078-7480. Честь і закон. 2013. № 4 (47). С. 4–9.
8. Семененко О. М., Корнійчук С. П., Бокий В. Г., Каблуков О. А. Современные особенности воєнно-економического обеспечения и оценки необходимого уровня обороноспособности Украины.

SDirect 24 – Safety, Society, Science. 2020. № 2 (12). P. 51–76. URL: <https://www.sdirect24.org/kopia-nato-deep-no-13>.

9. Семененко О., Абрамова М., Таран О., Побе-режець Т., Кравченко Є., Паламарчук Н. (2023). Аналіз теорії та практики визначення, обґрунтування та оцінювання оборонної достатності держави. ISSN 2522-9842 Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 13, No. 1,

10. The Dynamics of Military Revolution, 1300-2050 by MacGregor Knox and Williamson Murray (2001)

11. Семененко О., Таран О., Трегубенко С., Онофрійчук П., Пекуляк Р., Мотрунич І. (2022). Основні теоретичні аспекти забезпечення оборонної достатності держави з урахуванням стану розвитку її національної економіки. SSN 2522-9842 Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 12, No. 3,

12. Соколенко І. О. Оборонна індустрія України: стан та перспективи розвитку. К.: Інститут геополітики, 2018.

13. Кондрацький І. І. Оборонна промисловість: проблеми та перспективи розвитку, В.М. Харченко. К.: НІСД, 2016.

14. "National Defense" by James Fallows (2010)

15. Бондаренко В.П., Савченко О.В. Політико-економічні аспекти оборони країни". К.: Логос,

2016.

16. Волошин І. В., Гордієнко В. М, Коберник О. Ю. Основи оборонної безпеки держави. К.: НІСД, 2018.

17. "Arms and Influence" by Thomas C. Schelling (1966)

18. Кушнір В. О. Організаційні та правові аспекти оборони країни. К.: Ліра, 2016.

19. Сєдов О.М. Оборона та безпека країни: теорія і практика". К.: Кондор, 2017.

20. The Military Balance. Published annually by The International Institute for Strategic Studies.

21. Голубев В.О. Оборонна стратегія та оборонна політика держави. К.: Знання, 2017.

22. "The Future of Power" by Joseph S. Nye Jr. (2011)

23. Мазуренко О. В. Стратегічне планування оборони держави. К.: НІСД, 2017.

24. "National Security Strategy of the United States of America" (2021)

25. "The Fog of War: Lessons from the Life of Robert S. McNamara" by Errol Morris (2004)

26. "The Art of War" by Sun Tzu (5th century BCE)

27. "Understanding War: An Annotated Bibliography" by LTC John A. English (2005)

28. "The Second Nuclear Age: Strategy, Danger, and the New Power Politics" by Paul Bracken (2012)